

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЕГО СФЕРАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199279>

Ким Татьяна Геннадьевна

Магистрант 1 курса

Кафедры теории и практики корейского языка

Узбекский государственный университет мировых языков, Узбекистан

Аннотация. Речь является существенным элементом человеческой деятельности, позволяющий человеку познавать окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим людям, аккумулировать их для передачи последующим поколениям. Эффективное речевое воздействие – это то, что позволяет говорящему достичь поставленной цели и сохранить баланс отношений с собеседником, что называется коммуникативным равновесием.

Ключевые слова: речевое воздействие, коммуникация, жесты, мимика, сознание, адресат, язык.

Abstract. Speech is an essential element of human activity, which allows a person to cognize the world around him, transfer his knowledge and experience to other people, and accumulate it for transmission to subsequent generations. Effective speech impact is what allows the speaker to achieve the goal and maintain the balance of relations with the interlocutor, which is called communicative equilibrium

Keywords: speech impact, communication, gestures, facial expressions, consciousness, addressee, language.

Речевое воздействие – это воздействие на индивидуальное или коллективное сознание и поведение, осуществляемое разнообразными речевыми средствами. Также под понятие речевого воздействия подводят использование сообщений, построенных средствами так называемых паралингвистических семиотических систем, к которым относятся, прежде всего, жесты, мимика и позы. Кроме того, под речевым воздействием также понимают использование особенностей устройства и функционирования перечисленных знаковых систем с целью построения сообщений, обладающих повышенной способностью воздействия на сознание и поведение адресата.

Чтобы пояснить соотношение пониманий речевого воздействия, необходимо заметить, что потребность в языковом общении между людьми возникает в том случае, если они должны в дальнейшем каким-то образом

взаимодействовать друг с другом. Например, одному из собеседников предстоит выполнить приказ или просьбу другого; или ответить на его вопрос; или поддаться на его увещевания; или, допустим, собеседникам предстоит где-то встретиться, и они обмениваются по этому поводу обещаниями быть в условленное время в условленном месте; или один из собеседников сообщает о чем-то другому и рассчитывает на то, что другой будет в дальнейшем поступать в соответствии с полученным им знанием; и так далее. В мире, в котором никому ни от кого ничего не надо, никакой необходимости ни в общении, ни в передаче информации не возникает; соответственно, не нужен в нем и язык. В конечном итоге, язык выступает как инструмент координации совместной деятельности людей. Любой речевой акт, тем самым, оказывается особой формой оказания воздействия на его адресата, – воздействия, осуществляемого путем передачи последнему некоторой информации, существенной для того, чтобы он в дальнейшем занял какое-то место в деятельности говорящего.

Тот факт, что предметом теории речевого воздействия являются прежде всего те ситуации, в которых объект воздействия не осознает, что является таковым, обусловил большую популярность такой категории, как языковое манипулирование. В общем случае она описывает именно такую ситуацию, и неспроста в этом термине используется определение «языковое», явно указывающее на узкое понимание, однако термин «манипулирование» обладает одним неприятным свойством: он сам по себе манипулятивен.

Существуют некоторые сферы жизни, в которых речевое воздействие, а часто и подлинное языковое манипулирование практикуются особенно часто и играют очень важную роль.

Прежде всего, следует назвать две обширных сферы, всегда привлекавшие и привлекающие к себе повышенное общественное внимание и лучше всего изученные с интересующей нас точки зрения. Это, с одной стороны, политическая, а с другой – рекламная коммуникация. Они, кстати, весьма близки, а в некоторых своих формах почти совпадают (в случае политической рекламы, которая во многом строится по образу и подобию коммерческой; существует также и такая специфическая сфера, как социальная реклама).

Элементы речевого воздействия, конечно же, присутствуют в обучении и воспитании – что остро переживается поборниками нестесненного развития человеческой личности. Непонятно, однако, можно ли здесь в принципе обойтись без воздействия и даже манипулирования, – уж очень его определение совпадает с самим представлением об образовании и социализации ребенка.

Следующие две сферы, в которых значительна роль как речевого воздействия, так и прикладного анализа языковых форм, используемых при общении, развиты в современных западных обществах. Это, во-первых, процессуальная и судебная практика соревновательного типа.

Другая сфера интенсивного речевого воздействия с использованием особенностей языковых форм – это психотерапия, а также такой ее вид, как нейролингвистическое программирование.

Очевидно также, что повышенное по эффективности воздействие на сознание путем выбора языковых форм осуществляют и все виды словесных искусств, литература прежде всего. Все они пользуются самыми разнообразными методами речевого воздействия, но обладают и собственными специфическими возможностями.

Подводя итог можно сказать, что современная наука о речевом воздействии меж предметна, она использует данные и методы разных наук. Ее базовая принадлежность - коммуникативная лингвистика. В современном обществе эта наука остро необходима для совершенствования навыков межличностного и делового общения, для педагогики и воспитания, для эффективной рекламы, массовой коммуникации, эффективного менеджмента и эффективного политического воздействия, кроме того и в медицине.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Киселева Л.А. Вопросы теории речевого воздействия, - Л., 1978.
2. Баранов А.Н., Паршин П.Б. Языковые механизмы вариативной интерпретации действительности как средство воздействия на сознание. – В кн.: Роль языка в средствах массовой коммуникации, - М., 1986.
3. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти. – В кн.: Язык и моделирование социального взаимодействия, - М., 1987.
4. Болинджер Д. Истина – проблема лингвистическая. – В кн.: Язык и моделирование социального взаимодействия, - М., 1987.